

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

¹Насирова Офеля Адиль кызы, ²Ганиева Дилнура Умирзаковна

¹Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства

²Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Глобальном мире устойчивое и эффективное управление водными ресурсами стало одним из приоритетных вопросов не только с точки зрения экологических, но и социально-экономических факторов. Изменение климата и рост населения обуславливают необходимость применения новых технологических подходов в этой области.

Рисунок 1, составленный на основе данных Всемирного банка, показывает, что динамика роста населения мира существенно изменилась за последние 100 лет. Однако численность населения постоянно увеличивается. Даже Первая и Вторая мировые войны не оказали существенного влияния на устойчивый рост населения. Массовый голод в Африке, некоторых странах Азии и даже в Советском Союзе не смог остановить рост населения планеты. Однако следует отметить, что ежегодные темпы прироста населения за последние 60 лет снижаются. [6]

Рисунок 1. Динамика роста населения мира

<http://ww.zmescience.com/science/unsustainable-human-population-growth-0534/>

Такая ситуация, в соответствии с моделью Эстер Бозеруп, свидетельствует о том, что уровень роста населения в странах мира тесно связан с различными факторами, в том числе с условиями жизни.

Быстрый рост населения, глобальное изменение климата и миграция сельского населения в города делают эффективное управление водными ресурсами важной и сложной проблемой. В связи с этим внедрение интеллектуальных систем орошения может помочь решить эти проблемы, обеспечив эффективное использование воды. В этом контексте интеллектуальные системы орошения имеют большое значение. Растущий дефицит воды создает экологические последствия для населения мира. Применение инновационных технологий создает новые возможности для более эффективного и устойчивого использования водных ресурсов.

Интеллектуальные системы орошения позволяют своевременно и точно определять потребности в орошении путем постоянного мониторинга уровня влажности почвы и погодных условий. В то же время эти технологии позволяют мгновенно обнаруживать и устранять утечки, перепады давления и другие технические неисправности в трубопроводах. В результате потери воды сокращаются, а контроль ресурсов немедленно обнаруживается и устраняется. [1]

Следует отметить, что интеллектуальные системы управления являются фактором, играющим важную роль в принятии стратегических решений. Благодаря анализу больших объемов собранных данных (big data) прогнозируется спрос на воду, эффективнее осуществляется управление чрезвычайными ситуациями, такими как засухи и наводнения, а также долгосрочное планирование. В связи с этим применение технологий интеллектуального управления водными ресурсами является важным шагом в обеспечении будущего водоснабжения и обеспечении населения устойчивым водоснабжением.[2]

В настоящее время роль облачных приложений в управлении водными ресурсами возрастает. Эти программы анализируют большие объемы данных и способствуют оптимальным процессам управления. Например, облачные технологии представляют собой модель обслуживания, которая делает программное обеспечение и оборудование доступными через Интернет или локальную сеть. Эти технологии предоставляют удобный интерфейс, позволяющий осуществлять удаленный доступ к вычислительным ресурсам, программам и данным.

В результате применения облачных технологий компьютерная инфраструктура и программное обеспечение создаются и используются непосредственно в сетевой среде. Основой облачной инфраструктуры является кластеризация и виртуализация вычислительных и операционных ресурсов. Это также создает условия для создания центров обработки и хранения данных.[3]

Необходимость этих технологий в управлении водными ресурсами позволяет отслеживать и контролировать такие показатели, как уровень водных ресурсов, объем использования, давление и утечки в ирригационных системах в режиме реального времени. Однако для успешного внедрения этих технологий необходимы стратегическое планирование, обучение специалистов и комплексные подходы к управлению. В будущем более широкое применение этих технологий будет играть важную роль в сохранении и устойчивом использовании водных ресурсов.

Список литературы

1. Алиева, Р.И. (2022). Применение современных технологий в управлении водными ресурсами. Журнал Азербайджанского географического общества,
2. Мамедов, С.М. (2020) . Экономичность водных ресурсов и пути повышения эффективности их использования. Баку:Издательство Экономического университета.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_technologies%C4%B1.
4. ЮНЕСКО (2023). Вода для устойчивого развития: Доклад о развитии мировых водных ресурсов. Париж: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
5. Глейк, П.Х. (2020). Водные ресурсы мира, том 10: Двухгодичный отчет о ресурсах пресной воды. Нажмите на Исландию.